

GRUPPENZUGEHÖRIGKEITSGEFÜHL VON DEUTSCH LERNENDEN IM KONTEXT VON FORENAKTIVITÄTEN AUF SPRACHLERNPLATTFORMEN

Clément COMPAORÉ

cc@clementcompaore.de

Institut des Lettres, Sciences humaines et sociales, Burkina Faso

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel enthält eine Untersuchung zum Gruppenzugehörigkeitsgefühl in der gelebten Erfahrung von Deutsch Lernenden im Rahmen des Onlinelernens mit besonderem Fokus auf der Bearbeitung von Forenaufgaben. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, inwieweit Personen, die online Deutsch lernen, bei der gemeinsamen Bearbeitung von Forenaufgaben auf Lernplattformen ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl entwickeln. Zur Überprüfung der aufgestellten Hypothesen wurde eine Onlinebefragung unter 32 Studierenden durchgeführt, die über einen Zeitraum von drei Monaten mithilfe einer Lernplattform Deutsch auf verschiedenen Niveaustufen lernten. Die aktive Beteiligung an Onlinediskussionsforen stellte in diesem Zusammenhang einen integralen Bestandteil der Lernaktivitäten dar. Ergänzend zur Befragung wurde eine quantitative Inhaltsanalyse auf der Grundlage eines Korpus von 267 protokollierten Forumsbeiträgen vorgenommen. Die gewählte Methodologie ermöglicht es Onlinelehrkräften sowie Tutorinnen und Tutoren, aufschlussreiche Einblicke in die von ihnen mitgestalteten Lernerfahrungen zu gewinnen. Die Ergebnisse der Studie weisen auf ein ausgeprägtes Gefühl der Gruppenzugehörigkeit unter den Lernenden hin.

Schlüsselwörter: online Deutsch lernen, Gruppenzugehörigkeitsgefühl, soziale Präsenz, Forum

ABSTRACT

This article reports on an investigation into the sense of group belonging as experienced by German learners in the context of online learning, with a particular focus on the completion of forum tasks. At the core of the study is the extent to which online German learners develop a sense of group belonging when working together on forum tasks in learning platforms. To test the hypotheses formulated, an online survey was conducted with 32 students who learnt German at different levels over a period of three months using a learning platform. Active participation in online discussion forums was an integral part of the learning activities. In addition to the survey, a quantitative content analysis was carried out on the basis of a corpus of 267 recorded forum posts. The chosen methodology enables online teachers and tutors to gain insightful insights into the learning experiences they help to shape. The results of the study indicate a strong sense of group belonging among learners.

Keywords: Learning German online, sense of group belonging, social presence, discussion forum

EINFÜHRUNG

Es wird fortwährend nach besseren Wegen gesucht, wie die Bedingungen für das erfolgreiche unterrichtsbedingte Fremdsprachenlernen reflektiert, erklärt, gestaltet oder optimiert werden können. Soziokulturelle Neu- und Umorientierungen gehen mit diesen Bedingungen einher und bestimmen zugleich die Perspektiven und Schwerpunkte der Sprachlehr- und -lernforschung. Dies bestätigen Fandrych et al. (2010, S. 7) hinsichtlich der heutigen Tendenzen: „Globalisierung, lebenslanges Lernen und Lernen an verschiedenen Orten haben das Lernen mit neuen Medien und seine Reichweite noch stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt.“ Da von den Lernenden jedoch vorrangig verlangt wird, mit einer Fülle von Materialien zurechtzukommen, die stärker auf Inhalte und die Wissensaneignung als auf Anreize ausgerichtet sind, kann das Onlinelernen für einige von Anfang an eine einsame Erfahrung sein. Als Ausweg werden Fremdsprachenlernenden zum Onlinelernen vermehrt Möglichkeiten zur Durchführung der Zusammenarbeit über elektronische Wege zur Verfügung gestellt. Ein in diesem Zusammenhang regelmäßig verwendetes Werkzeug ist das Forum. Es ist jedoch zu konstatieren, dass es dem Einsatz derartiger Kommunikationsmöglichkeiten auf Sprachlernplattformen an zufriedenstellenden Begründungen mangelt. Beispielsweise stellt Würffel (2010, S. 1237) Folgendes fest:

Erstaunlich wenig Forschung gibt es im Bereich DaF/DaZ bisher zum spezifischen Einsatz von asynchronen Diskussionsforen im Fremdsprachenunterricht, obwohl auch dieses Werkzeug schon lange existiert, fester Bestandteil jeder Lernplattform ist und seinen Platz im computerunterstützten Fremdsprachunterricht gefunden hat.

Der vorliegende Artikel soll einen Beitrag zu diesem Thema leisten und beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Personen, die online Deutsch lernen, bei der gemeinsamen Bearbeitung von Forenaufgaben auf Lernplattformen ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl entwickeln. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht darin, das Gruppenzugehörigkeitsgefühl in der gelebten Erfahrung von Deutsch Lernenden im Rahmen des Onlinelernens mit einem besonderen Fokus auf der Bearbeitung von Forenaufgaben zu erforschen.

Im Lauf des Beitrags wird zunächst der Forschungsstand eruiert. Anschließend erfolgt die Darstellung der empirischen Untersuchung und daraufhin werden die zentralen Ergebnisse diskutiert.

1. Forschungsstand

Da die vorliegende Arbeit sich mit der Frage befasst, inwieweit Personen, die online Deutsch lernen, bei der gemeinsamen Bearbeitung von Forenaufgaben auf Lernplattformen ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl entwickeln, erscheint es erforderlich, die forschungsrelevanten theoretischen Grundlagen anfänglich zu erörtern. In diesem Kapitel wird daher erstens technologiegestütztes Fremdsprachenlernen unter Berücksichtigung der Relevanz der

Kommunikationswerkzeuge erörtert. Zweitens werden die Besonderheiten von Onlineforen aufgezeigt. Drittens erfolgt die Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls für das Onlinelernen.

1.1. Technologiegestütztes Fremdsprachenlernen und Arbeitswerkzeuge

Die neuen oder digitalen Medien werden, angeführt vom Computer und Internet, in verschiedenen Graden zum Fremdsprachenlernen verwendet. Dies reicht von der Verwendung digital verfügbarer Lehr- und Lernmaterialien inner- und außerhalb des Unterrichts bis zur Verlagerung des gesamten Lehr- und Lernhandlungsorts auf Computernetzwerke oder das Internet. Für Fremdsprachenlernende und -lehrende gehören die neuen Medien eindeutig zum Unterricht, dennoch können sie je nach ihrer Grundeigenschaften unterschiedliche lernrelevante Rollen spielen.

Neben vorkonzipierten Kursinhalten profitieren Lernende von alltagstauglichen Angeboten aus den Social-Media-Diensten des Internets wie *Facebook* und *YouTube*. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht nur auf der Partizipation der einzelnen Teilnehmenden, sondern auch die Vernetzung der Lernenden und das Schaffen kooperativer oder kollaborativer Lernumgebungen. Demnach wird eine „Wissenskommunikation in Gruppen“ (Hampel, 2007, S. 50) angestrebt. Ähnlich sieht es Roche (2023), dem zufolge ein mediendidaktisches Konzept, das sich dem Feld des Fremdsprachenunterrichts widmet – unabhängig vom Ausmaß der eingesetzten elektronischen Medien –, die menschlichen Rollen nicht außer Acht lassen sollte:

Eine stärker medienorientierte Didaktik muss Auswirkungen haben auf die Infrastruktur von Unterrichtsräumen. Sogar bei vielseitigem Einsatz der Technologie sollte sie der menschlichen Interaktion nicht im Wege stehen, wie das in vielen Computerlaboren oder anderen Raumarrangements heute noch der Fall ist. Sie muss, soweit das geht, transparent sein und die Lerner nicht der Maschine ausliefern, sondern ihnen Kommunikation in verschiedenen Sozialformen und Konstellationen ermöglichen (vgl. Roche, 2023, S. 118).

Durch die Nutzung der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten kann eine Erleichterung und Differenzierung der Kommunikation zwischen den vernetzten Lernenden erzielt werden. Dies ist einer der Mehrwerte der Mediennutzung (vgl. Roche, 2008, S. 17). Die Kommunikationsmöglichkeiten umfassen beispielsweise E-Mails, Mailinglisten, Chats, ICQs, Foren, Blogs, Tandemprogramme sowie interaktive Tafeln. Sie gehören bereits (zunehmend) zum alltäglichen Leben und sind nicht wegen des Unterrichts zu Kommunikationsmedien forciert oder adaptiert worden. Sie sind den Lernenden bekannt, die mit ihnen außerhalb des Lernkontexts kommunizieren. Dadurch dass die Lernenden mit diesen Kommunikationsmedien zum Lernzweck authentisch handeln, können sie die weitere Funktion als „Arbeitswerkzeug“ erfüllen (Roche, 2008, S. 22).

In der vorliegenden Arbeit fokussieren sich die Überlegungen ausschließlich auf die Nutzung des Arbeitswerkzeugs Forum zur Durchführung von gruppenbasierten Deutschlernaktivitäten innerhalb von Sprachlernplattformen.

1.2. Webbasiertes Forum

Der Begriff Forum wird regelmäßig im Rahmen der netzbasierten Kommunikation als Sammelbegriff sowohl für Newsgroups als auch für Newsboards verwendet, wobei sich die beiden Varianten hinsichtlich ihrer technischen Realisierung voneinander unterscheiden. Newsgroups werden Beißwenger (2000, S. 15) zufolge vom Usenet, einem Netzwerk von Rechnern, bereitgestellt. Das Usenet existiert unabhängig vom Web, sodass es nicht damit gleichzusetzen ist. Eine systematische Unterscheidung zwischen Newsgroups und Newsboards wird von Döring (2003, S. 70) vorgenommen. Im Gegensatz zu Newsgroups, die auf Newsservern basieren, werden Newsboards auf Webservern eingerichtet und bieten die Möglichkeit, mit dem Content-Management-System der betroffenen Website verbunden zu werden. Über das Internet werden der Computer des Nutzers als Client und die Dienstanbieter (Server) miteinander vernetzt. Der Zugriff auf ein Newsboard setzt grundsätzlich voraus, dass der Nutzer als Client über einen Webbrowser wie beispielsweise Google Chrome, Mozilla Firefox oder Windows Internet Explorer verfügt. Anders als in Newsgroups, in denen ein Austausch zwischen den miteinander vernetzten Newsservern stattfindet, können die veröffentlichten Mitteilungen in Newsboards aufgrund der zentralen Stelle der Webserver von den Websitebetreibern selbst besser kontrolliert werden (vgl. Döring, 2003, S. 71 f.).

Es ist festzuhalten, dass webbasierte Foren als Newsboards bezeichnet werden. Im Folgenden wird der Begriff Forum verwendet. Er bezieht sich jedoch auf die Newsboards.

In Foren wird über das Internet geschrieben, sodass die Kommunikation zwischen den Kommunikationspartnerinnen und -partnern über schriftliche Mitteilungen, die als Beiträge bezeichnet werden, ortsunabhängig verläuft (Cherkaoui, 2019, S. 32). Foren dienen nach Padros (2005, S. 54) dem „Austausch von Gedanken, Erfahrungen und Meinungen zu einem Thema“. Die Eröffnungsmitteilung zu einem Thema sowie alle veröffentlichten Antworten darauf bilden den Diskussionsfaden oder den Thread. Forenbesuchende, die sich sowohl an der Rezeption als auch an der Produktion von Beiträgen beteiligen, werden als „Poster“ bezeichnet, während die lediglich passiven Lesenden von im Forum bereits geposteten Beiträgen „Lurker“ genannt werden (Döring, 2003, S. 67). Eines der bedeutendsten Merkmale der Kommunikation im Forum zeigt sich darin, dass sie in der Regel „zeitlich versetzt“ stattfindet und demnach als „asynchron“ zu betrachten ist (Platten, 2008, S. 3). Diese Kennzeichnung tritt eindeutig als Gegenüberstellung zu als synchron bezeichneten Kommunikationsmedien wie dem Chat hervor und bezieht sich in diesem

Zusammenhang auf den Zeitfaktor als Unterscheidungsmerkmal. Im Gegensatz zu einer vorgefertigten Dichotomie von synchron gegenüber asynchron wird in Compaoré (2018, S. 117 ff.) dennoch für die Unterteilung der Kommunikationsmedien nach dem Grad der Synchronizität argumentiert. Webbasierte Foren bieten sich aufgrund des zeitlichen Abstands zwischen der Rezeption und der Produktion von Beiträgen als geeignete Arbeitswerkzeuge an. Das erste, aber allgemeine Argument dafür ist das Verhältnis, in dem die Zeit sowie das Nachdenken stehen. Dass die Zeit ein Einflussfaktor auf das Nachdenken ist, scheint in diesem Zusammenhang für Meyer (2003, S. 57) evident: „It is obvious that thinking and time are related, since thinking occurs in time and for some, the passage of time is crucial to improving one’s thinking.“ Die Zeit und das Nachdenken sind insofern schwer voneinander zu trennen, als beide wechselseitige Beziehungen miteinander haben. Es ist sogar davon auszugehen, dass das Nachdenken die nötige Zeit dafür verlangt. Brainstorming beispielsweise nimmt Zeit in Anspruch.

1.3. Relevanz des Gruppenzugehörigkeitsgefühls für das Onlinelernen

Die Relevanz des Gruppenzugehörigkeitsgefühls für die netzbasierte Lernumgebung ist dadurch zu begründen, dass das Gruppengefühl als Indiz für zwei Aspekte herangezogen wird. Der erste Aspekt beinhaltet, dass das Gruppengefühl als wesentliche Komponente der sozialen Gruppe betrachtet wird. Demnach geht Schäfers (1984, S. 20 f.) von der Gruppe in nicht virtuellen Situationen im Allgemeinen aus und definiert die soziale Gruppe wie folgt:

Eine soziale Gruppe umfasst eine bestimmte Zahl von Mitgliedern (Gruppenmitglieder), die zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels (Gruppenziel) über längere Zeit in einem relativ kontinuierlichen Kommunikations- und Interaktionsprozess stehen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit (Wir-Gefühl) entwickeln.

Dieses Verständnis der sozialen Gruppe bezieht sich auf eine beschränkte Gruppengröße. Der Austausch zwischen den Gruppenmitgliedern zum Erlangen der gemeinsamen Ziele ist dauerhaft. Das Zugehörigkeitsgefühl wird von den Mitgliedern sowohl angestrebt als auch gepflegt und bewiesen. Die Bezeichnung „Wir-Gefühl“ ist dennoch kritisch zu betrachten: Der Begriff soll nicht andeuten, dass die betroffenen Gruppenmitglieder nicht mehr individuell existieren und erkennbar sein können. Das Individuum versinkt nicht in der Gruppe und seine Identität verbleibt. Je nach der Situation können sich die Mitglieder auf die anderen mit „ihr“ beziehen und sich dadurch davon abgrenzen. Genauso sollte die neutrale Bezugnahme auf die anderen möglich sein. All dies steht nicht im Widerspruch zur Definition der sozialen Gruppe, zumal es situativ und nicht permanent vorkommt.

Ferner wird das Gruppengefühl bei Döring (2003, S. 489) hervorgehoben. Es charakterisiert die Gruppe auf sozioemotionaler Ebene. Döring geht vom „Begriff ‚Gruppe‘“ als Oberbegriff für „soziale Gebilde mit gemeinsamem Kommunikations-

und Handlungsbezug“ aus. Zur sozioemotionalen Ebene zählen etwa das „Wir-Gefühl, [die] Vermittlung sozialer Normen und Werte, [die] soziale Unterstützung“. Wie facettenreich und schwer einzugrenzen die Gruppe ist, zeigt sich daran, dass das „Wir-Gefühl“ und die erwähnten weiteren Aspekte lediglich als Beispiele angeführt werden. Döring zufolge ist das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppenmitglieder weiterhin als eines der Kriterien für „echte soziale Gruppen“ und zur Abgrenzung von sogenannten „flüchtigen Interaktionssystemen“ heranzuziehen. „Flüchtige Interaktionssysteme“ zeichnen sich dadurch aus, dass der Kontakt zwischen den Kommunikationspartnerinnen und -partnern nur in einem bestimmten Kontext geschieht und keine Weiterpflege sowie Fortsetzung stattfindet. Derartige Systeme sind vergänglich, sobald die Interaktion zwischen den Kommunikationspartnerinnen und -partnern unterbrochen wird (Döring, 2003, S. 492).

Problematisch an dieser strikten Gegenüberstellung ist, dass „echte soziale Gruppen“ demzufolge nur dann möglich sind, wenn die Gruppenmitglieder dauerhaft aktiv miteinander kommunizieren. Dies würde ebenfalls bedeuten, dass die Gruppe trotz des geprägten Zugehörigkeitsgefühls bei den Mitgliedern als flüchtiges Interaktionssystem aufzufassen ist, solange sich die Gruppenmitglieder einander gegenüber passiv verhalten. Das Gruppenzugehörigkeitsgefühl als ein Abgrenzungskriterium zwischen „echte[n] soziale[n] Gruppen“ und flüchtigen Interaktionssituationen zu betrachten, ist deswegen dem Anschein nach überflüssig. Das Gefühl kann zwar das Verhalten prägen oder dadurch in Erscheinung treten, ist jedoch selbst kein Verhalten. Darüber hinaus ist die Beurteilung des Zugehörigkeitsgefühls im Gegensatz zum Verhalten in erster Linie den Interaktionspartnern überlassen. Dieses Gefühl wird erst dann von außen beobachtbar, wenn die Betroffenen es signalisieren. Die Ausführungen von Döring sowie von Schäfers wurden aus soziologischen und sozialpsychologischen Perspektiven unternommen, die von „natürlichen (nicht gesteuerten) Kontexten“ ausgehen (Würffel, 2007, S. 9). Sie sind zwar in der vorliegenden Arbeit von Interesse, nehmen jedoch noch keinen spezifischen Bezug auf den netzbasierten Kontext und das Lernen überhaupt.

Als letztes Element zum ersten Aspekt argumentiert Salmon (2003, S. 36) in ihrem Stufenmodell für die Moderation von Onlinelerngruppen, dass die Mitglieder in einer Onlinelerngruppe insbesondere den Gemeinschaftssinn entwickeln sollen, um ihre Onlinesozialisation zu erreichen. Die Moderation verfolgt im Zuge dessen die Aufgabe, sicherzustellen, dass sich die Lernenden trotz soziokultureller Unterschiede und heterogener Erfahrungen zwischen den Lernenden als Gemeinschaft wahrnehmen. Sie müssen bemerken, dass sie nicht allein bei der Lösung der Probleme sind, mit denen sie konfrontiert werden, sondern als Teil einer Gemeinschaft agieren (vgl. Salmon, 2003, S. 37). In Anlehnung an Salmon formuliert Mandl (2010, S. 32) vereinfacht, dass es bei der Onlinesozialisation „in erster Linie darum geht, dass sich

die Lernenden auch online als Gruppe verstehen und bereit sind, miteinander zu kommunizieren“. Die Lernenden werden insbesondere dann online sozialisiert, wenn sie sich dessen bewusst werden, dass sie Teil der Gruppe sind. Dafür soll die Moderation in erster Linie die „motivational-emotionale Rolle“ übernehmen, um die Gruppenidentität zu fördern (Bett; Gaiser, 2010, S. 4f.). Eine stärkere Berücksichtigung des Onlinekontexts bedarf allerdings noch der Klärung, ob sich online sozialisierte Lernende tatsächlich als physisch präsent wahrnehmen.

Im zweiten Aspekt ist das Gruppengefühl als einer der Indikatoren für die soziale Präsenz zu betrachten (vgl. Rourke et al., 2007, S. 10). Die soziale Präsenz wird von Garrison, Anderson und Archer (2000, S. 94) wie folgt ausgelegt:

We define social presence as the ability of participants in a community of inquiry to project themselves socially and emotionally, as „real“ people (i.e., their full personality), through the medium of communication being used.

An dieser Definition ist zu erkennen, dass die soziale Präsenz dann gegeben ist, wenn die Teilnehmenden in der Lage sind, sich gegenseitig sozial und emotional über das Kommunikationsmedium als wirkliche Personen wahrzunehmen. Entsprechend erklären Swan und Shih (2005, S. 115) die soziale Präsenz als „the degree to which participants in computer-mediated communication feel affectively connected one to another“. Es ist eindeutig festzustellen, dass die soziale Präsenz nicht von der bloßen Anwesenheit weiterer Personen bedingt wird. Die miteinander interagierenden Personen werden erst dann „wirklich“ oder „präsent“, wenn sie sich sozial und emotional nach außen signalisieren.

Bemerkenswert ist, dass die soziale Präsenz, anders als es intuitiv zu erwarten wäre, weder im Zusammenhang mit dem räumlichen oder örtlichen Rahmen noch mit der physischen Präsenz der Beteiligten behandelt wird. Die Qualität der Interaktion sowie das Kommunikationsmedium gewinnen an Aufmerksamkeit. Davon abgesehen zeigt sich vielmehr ein überwiegendes Interesse an den einzelnen Gruppenmitgliedern als Individuen zuungunsten der Lerngruppe insgesamt. Beim genauen Betrachten der angeführten Definitionen ist festzustellen, dass der Fokus auf der sozialen Präsenz des Gruppenmitglieds anstatt der Gruppenmitglieder liegt.

Der angeführten Definition der sozialen Präsenz entsprechend schlagen Rourke et al. (2007, S. 10) zwölf Indikatoren für die Inhaltsanalyse der sozialen Präsenz im Kontext der textbasierten Kommunikation im Netz vor. Diese Indikatoren werden in drei Kategorien gegliedert, die folgendermaßen dargestellt werden:

Tabelle 1: Zwölf Indikatoren für die soziale Präsenz nach Rourke et al. (2007, S. 10)

Kategorien	Indikatoren
Affektion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausdruck von Gefühlen 2. Verwendung von Humor 3. Selbstoffenbarung
Interaktion	<ol style="list-style-type: none"> 4. Weiterführung des Diskussionsfadens 5. Verwendung anderer Mitteilungen in Form von Zitaten 6. Explizite Bezugnahme auf Mitteilungen anderer Kommunikationspartnerinnen und -partner 7. Fragestellungen an die Beteiligten 8. Ausdruck von Komplimenten, Lob an die Beteiligten 9. Zustimmungen hinsichtlich Meinungen der Beteiligten
Kohäsion	<ol style="list-style-type: none"> 10. Vokativ 11. Bezugnahme oder Adressieren auf/an die Gruppe durch inklusive Pronomen 12. Verwendung von Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln

Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere der elfte Indikator aus der Kategorie der Gruppenkohäsion von Interesse: die Bezugnahme oder das Adressieren auf/an die Gruppe durch die Verwendung von inklusiven Pronomen. Dieser signalisiert eine Identifikation der Person mit der Gruppe. Als Ausdrucksformen dieses Indikators nennen Rourke et al. (2007, S. 8) die Verwendung inklusiver Pronomen wie „wir“, „uns“ und „unsere“ oder die Adressierung der anderen durch die Verwendung von „Gruppe“ als inklusive Bezugsgröße. Das Gruppenzugehörigkeitsgefühl ist folglich in der sprachlichen Produktion ihrer Mitglieder nachzuweisen.

An den Indikatoren ist insgesamt fraglich, dass sich die Eigenschaften des eingesetzten Kommunikationsmediums dahinter abzeichnen, weil Rourke et al. (2007, S. 2) ihre Überlegung auf das Werkzeug Forum begrenzen. Dies wirft die Frage auf, ob mit denselben Lernenden unter denselben Umständen, aber mit einem anderen Kommunikationsmedium dieselbe soziale Präsenz festgestellt werden kann. Der Anwendungsbereich dieses Modells ist lediglich für das Lernen in Foren gedacht. Darüber hinaus ist bezogen auf den Indikator Bezugnahme oder Adressieren auf/an die Gruppe durch inklusive Pronomen einzuwenden, dass sprachliche Äußerungen kontextuell vorkommen und von der Kommunikationssituation beeinflusst werden können. Beispielsweise kann ein inklusives Wir von der Lernaufgabe gefordert werden, ohne ein tatsächliches „Wir-Gefühl“ zu implizieren. Die sprachlichen Äußerungen reichen demnach nicht allein aus, um das Zugehörigkeitsgefühl zu ermitteln, und sind mit den subjektiven Beurteilungen des Gruppengefühls durch die Betroffenen selbst zu untermauern, um zu validen Ergebnissen zu kommen.

Im nächsten Kapitel wird der empirische Teil der Untersuchung dargestellt.

2. Empirische Untersuchung

Dieses Kapitel widmet sich erstens der Darstellung der Forschungsfrage und der Hypothesen, zweitens der Forschungsmethode und drittens der Präsentation und Analyse der Ergebnisse.

2.1. Fragestellung und Hypothesen

Die empirische Untersuchung in der vorliegenden Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Personen, die online Deutsch lernen, bei der gemeinsamen Bearbeitung von Forenaufgaben auf Lernplattformen ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl entwickeln. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht darin, das Gruppenzugehörigkeitsgefühl in der gelebten Erfahrung von Deutsch Lernenden im Rahmen des Onlinelernens mit einem besonderen Fokus auf der Bearbeitung von Forenaufgaben zu erforschen. Aus den theoretischen Ausführungen werden die folgenden beiden Hypothesen abgeleitet, die durch die empirische Untersuchung getestet werden sollen:

Erste Hypothese: Bei der gemeinsamen Bearbeitung von Forenaufgaben versteht sich die Mehrheit der Lernenden als Teil einer Lerngruppe.

Zweite Hypothese: Die Forumsbeiträge der Lernenden weisen darauf hin, dass sich die Lernenden in ihren sprachlichen Realisierungen häufiger mit der Gruppe identifizieren, als sich von ihr auszugrenzen.

Die beiden Hypothesen werden empirisch überprüft. Im Folgenden wird die verwendete Forschungsmethode beschrieben.

2.2. Forschungsmethode

In diesem Abschnitt werden die herangezogene Stichprobe, das webbasierte Diskussionsforum, in dem Lernaktivitäten durchgeführt werden, sowie die Datenerhebungsinstrumente und das Verfahren zur Datenanalyse dargelegt.

2.2.1. Stichprobe und Diskussionsforum

Zur Durchführung der Studie wurde eine Stichprobe ausgewählt, die bestimmte Kriterien erfüllen sollte. Zum einen spielte es eine große Rolle, dass die Teilnehmenden die Fremdsprache in einem institutionellen Rahmen über eine Sprachlernplattform lernen. Sie sollten sich zum anderen nicht in einer individuellen Lernsituation befinden, sondern in einer Lerngruppe lernen. Zusätzlich sollten alle Teilnehmenden in demselben Zeitraum und mit demselben Lernprogramm lernen. Angesichts dessen, dass die Zusammenstellung der Stichprobe nicht per Zufall, sondern nach vordefinierten Merkmalen erfolgte, ist festzustellen, dass auf das Quotenverfahren zurückgegriffen wurde (vgl. Brons-Albert, Marx, 2016, S. 66). An der Untersuchung haben insgesamt 32 ausländische Studierende teilgenommen, die die

deutsche Sprache mit dem Sprachlernprogramm Deutsch-Uni Online, kurz DUO, lernen. Sie befanden sich im Lauf der Lernphasen außerhalb des deutschsprachigen Raums und waren auf vier verschiedene Onlineklassen nach ihren Sprachniveaus verteilt. Die Klassenmitglieder haben jeweils die Sprachniveaus A2.1, A2.2, B1 und B2 gemäß den Kriterien des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erreicht. Die Klassen waren international zusammengesetzt. Zu den Lernaktivitäten im Lauf der Kurse gehörte die gemeinsame Bearbeitung von Forenaufgaben im „Klassenforum“, das den Studierenden einer Klasse zugänglich ist: Alle Themen waren auf den Materialseiten der Lernplattform wiederzufinden. Die Fristen für das gemeinsame Lösen einer bestimmten Aufgabe und die zur Verfügung stehende Zeit lagen zwischen sieben und zehn Tagen und waren durch das Lernformat und die Gesamtlaufrzeit des Kurses bestimmt. Nach dem Log-in auf der Lernplattform steht den Lernenden das Forum über einen Button in der oberen Navigationsleiste zur Verfügung. Die folgende Abbildung 1 stellt den Button zum Forum am Beispiel eines Lernenden dar.

Abbildung 1: Der Button zum Forum in der oberen Leiste der Startseite (www.uni-deutsch.de)
Im nächsten Schritt wird auf die eingesetzten Erhebungsinstrumente eingegangen.

2.2.2. Erhebungsinstrumente

Zur Erhebung der Daten wurde ein Fragebogen online erstellt und eingesetzt. Der Onlinefragebogen wurde mithilfe des Softwarepakets „SoSci Survey“ entwickelt und bis zum Ende der Befragung im Netz passwortgeschützt bereitgestellt. An dieser Befragung nahmen alle 32 Studierenden, die gesamte Stichprobe, teil. Sie fand am Ende der dreimonatigen Kurse statt. Die Befragten erhielten den Link sowie das Passwort zum Onlinefragebogen von den Tutorinnen. Die wichtigsten Items im Fragebogen untersuchten das Gruppengefühl, den Austausch zwischen den Unterrichtsakteuren außerhalb des Forums sowie die Zufriedenheit mit der Arbeit im Forum im Allgemeinen. Die Items wurden unter Berücksichtigung des theoretischen Teils der vorliegenden Arbeit festgelegt. In der folgenden Abbildung 2 werden zwei Items dargestellt:

3. Ich hatte im Laufe des Kurses das Gefühl, dass ich Mitglied einer Kursgruppe bzw. Klasse bin.
(Bitte auswählen)

ja nein

4. Ich bin/war außerhalb des Forums auch in Kontakt mit
(bitte auswählen)

unserer Tutorin	<input type="checkbox"/>
mit einigen Klassenmitgliedern	<input type="checkbox"/>
mit unserer Tutorin und einigen Klassenmitgliedern	<input type="checkbox"/>
mit niemandem	<input type="checkbox"/>

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Abschlussfragebogen

Zusätzlich wurde ein Pretest des Fragebogens durchgeführt. Dieser fand vor dem Befragungsstart statt und diente dazu, technische Fehler zu beheben und Aspekte bezogen auf die Verständlichkeit der Items und Instruktionen durchzugehen. Dadurch sollte auf das Gütekriterium der Reliabilität, das heißt den „Grad der Genauigkeit, mit dem das geprüfte Merkmal gemessen wird“, geachtet werden (Döring, Bortz, 2016, S. 411). Alle erhobenen Daten werden weiterhin analysiert.

Standardisierte Datenerhebungsverfahren wie der Onlinefragebogen können nach Riemer (2007, S. 35) eine hohe Objektivität erzielen, leiden jedoch unter der „Künstlichkeit der Datenerhebung“, die „die ökologische Validität der gewonnenen empirischen Befunde einschränkt“. Um dies bei der Erfassung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls zu beheben, wurden zusätzlich qualitative Daten gesammelt. Das dazugehörige Erhebungsinstrument war die Zusammenstellung eines Korpus aus den während der Kurse im Klassenforum veröffentlichten Beiträgen der Lernenden. Die Poster der Beiträge zählten zu den 32 *DUO*-Studierenden aus den vier Klassen. Die Materialmenge wurde durch eine Stufung der Anzahl der veröffentlichten Beiträge pro Forensitzung bestimmt (vgl. Mayring, 2010, S. 53). Pro Klasse wurden die ersten vier Forensitzungen ausgewählt, bei denen die größte Anzahl an Beiträgen veröffentlicht wurde. Die Vorstellungsphasen wurden nicht einbezogen. Ein Vorteil bei der Zusammenstellung des Korpus bestand darin, dass die Dokumentierungsphase elektronisch direkt im Lernprogramm möglich war, zumal die Beiträge für die nötige Zeit gespeichert bleiben konnten. Die entsprechenden Beiträge wurden darüber hinaus in einem Word-Dokument extern zusammengestellt. Im Korpus war eine Unterscheidung zwischen den Autorinnen und Autoren der Beiträge, also den Teilnehmenden, nicht relevant für die Untersuchung, sodass bei der

Anonymisierung der Beiträge kein Wert darauf gelegt wurde. Die Namen oder Benutzernamen aller Lernenden wurden deshalb durch „TN“ ersetzt und die der Tutorinnen durch „T“. Das Korpus bestand aus insgesamt 145 Beiträgen, die Beiträge der jeweiligen Tutorinnen inbegriffen. Die Anzahl der Beiträge soll dazu führen, aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Tabelle 2 präsentiert die Inhalte des Korpus.

Tabelle 2: Übersicht über die Zusammensetzung des Korpus

Klasse	Klasse A2.1	Klasse A2.2	Klasse B1	Klasse B2	Gesamtanzahl
Themen	„Fitnessübung vorstellen“ „Guten Appetit“ „Zimmer einrichten“ „Was machen Sie beruflich?“	„Tauschbörse“ „Wochenendausflug“ „Brief/Postkarte oder E-Mail“ „Urlaubspläne“	„Meine Heimat“ „Sucht und Sehnsucht“ „Gutes Benehmen“ „Mein Lieblingsbuch“	„Interkulturelle Kommunikation“ „Präsentieren“ „Studienstandort Deutschland“ „Deutschlandreise“	16
Anzahl der Beiträge	39	26	41	36	145

2.2.3. Analyseverfahren der Daten

Die mithilfe des Fragebogens erhobenen Datensätze konnten nach Abschluss der Befragung auf Individualdatenbasis heruntergeladen werden. Die quantitativen Daten wurden anhand der deskriptiven Statistik ausgewertet. Die Auswertung wurde mit dem Statistikprogramm „SPSS Version 20“ für Windows durchgeführt.

Zusätzlich wurde eine Frequenzanalyse von Textelementen aus dem Korpus herangezogen. Die Frequenzanalyse ist ein inhaltsanalytisches Verfahren, nach dem definierte Elemente eines Korpus ausgezählt und „in ihrer Häufigkeit mit dem Auftreten anderer Elemente“ verglichen werden (Mayring, 2010, S. 13). Im Zuge dessen wurden zuerst alle Erscheinungsformen im Korpus ermittelt, die in den Beiträgen der Lernenden auftreten, wenn sie sich auf die gesamte Lerngruppe beziehen oder an sie adressieren. Diese sprachlichen Elemente wurden anschließend in vier Kategorien eingeteilt. Die ersten beiden Kategorien wurden ausschließlich vom Modell von Rourke et al. (2007, S. 9) direkt übernommen. Die beiden anderen wurden von den gesamten theoretischen Ausführungen in Kapitel 1.3 abgeleitet. Die erste Kategorie umfasst die Verwendung von inklusiven Pronomen, die zweite Kategorie die Verwendung von nominalen oder adverbialen inklusiven Bezugsgrößen.

Beide sind durch die sprachlichen Ausdrucksformen eindeutig voneinander abzugrenzen. Als dritte Kategorie kommt die Verwendung von neutralen Bezugsgrößen hinzu. Es handelt sich dabei um den Gebrauch von Bezugsgrößen, in denen keine erkennbare Inklusion des Posters und keine Ausgrenzung der

adressierten Gruppe in der verwendeten Bezugsgröße gegeben ist. Die letzte Kategorie bildet die Verwendung von Bezugsgrößen mit ausgrenzender Prägung, wodurch sich die Lernenden exklusiv auf die Gruppe beziehen oder an sie adressieren, ohne sich darin einzuschließen. Im nächsten Schritt wurden die Codiereinheiten aus dem Korpus bestimmt, das heißt die minimalen Textbestandteile, die unter jede Kategorie fallen können (vgl. Mayring, 2010, S. 15). Auf ein computerunterstütztes Auffinden und Aufzählen der Codiereinheiten am Computer wurde aufgrund der „Kontextabhängigkeit von sprachlichen Begriffen“ verzichtet, um die Reliabilität zu beachten. Deshalb wurde an dieser Stelle eine „interpretative Kodierung von ‚Hand‘“ angewendet (Mayring; König; Birk, 1998, S. 105). Die Auswertungseinheiten wurden im Korpus codiert und für jede Kategorie ausgezählt. Das entscheidende Gütekriterium in der Inhaltsanalyse ist, so Mayring (2010, S. 51), die Intercoderreliabilität. Deshalb wurde in der vorliegenden Arbeit beansprucht, dass bei der Wiederholung der durchgeführten Analyse des sprachlichen Materials durch andere Personen die gleichen Ergebnisse erzielt werden können. Dafür wurden zwei zusätzliche „Codierer“ benötigt, denen individuell ein „Codebuch“ zur Verfügung gestellt wurde (Rössler, 2010, S. 98). Dieses bestand aus dem ausgedruckten Korpus und einem Orientierungsteil, in dem die Kategorien ausführlich beschrieben sind. Fälle, die zwischen ihrer eigenen Codierung und den beiden anderen Codierungen abwichen, wurden nach gemeinsamer Absprache den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Die aus dem Material im Korpus erarbeiteten Codiereinheiten bildeten zugleich die Auswertungseinheiten. Die daraus resultierenden Zahlen wurden zum Vergleich des Auftretens der vier Kategorien herangezogen. Die folgende Tabelle 3 bietet einen Überblick über die Kategorien, Beispiele von Codiereinheiten und die Codierzeichen:

Tabelle 3: Überblick über die Kategorien, Beispiele von Codiereinheiten und Codierzeichen im Korpus

Kategorie	Verwendung von inklusiven Pronomen	Verwendung von nominalen oder adverbialen inklusiven Bezugsgrößen	Verwendung von neutralen Bezugsgrößen	Verwendung von Bezugsgrößen mit ausgrenzender Prägung
Beispiele von Codiereinheiten	„wir“, „uns“, „uns alle“, „unsere“	„Gruppe“, „Freunde“, „Kameraden“	„man“, „ihm“, „mann“, „jeder“	„ihr“, „Sie“, „sie“, „euch“, „euch alle“
Codierzeichen	Einheit in eckige Klammern gesetzt: [Wir]	Kursive Markierung der Einheit: <i>Freunde</i>	Gestrichelte Unterstreichung der Einheit: <u>man</u>	Doppelte Unterstreichung der Einheit: <u><u>ihr</u></u>

Durch die Kombination unterschiedlicher Methoden und Datenquellen genügt die Erhebung der Forderung nach Methodentriangulation. Diese Methodenkombination, wie Schröder-Lenzen (2010, S. 149) die Triangulation beschreibt, soll dazu beitragen, die Vorteile der jeweiligen Methoden bezogen auf die Gütekriterien zu nutzen, „um so letztendlich zu substantiell anspruchsvollen und konsistenten Forschungsergebnissen zu gelangen“.

2.3. Präsentation und Analyse der Ergebnisse

Der Fragebogen wurde an die 32 DUO-Studierenden geschickt und 26 Fragebogen wurden vollständig beantwortet. Sechs Fragebogen wurden jedoch doppelt ausgefüllt. Für die Auswertung wurden bei den drei betroffenen TN nur die jeweils zuerst ausgefüllten Fragebogen ausgewertet. Die Anzahl der gültigen Fragebogen belief sich demnach auf 23.

Als Erstes ging es darum, zu untersuchen, welche Erfahrung die Untersuchungspersonen mit dem Sprachenlernen online hatten. Auf die Frage, ob sie vorher einen Onlinesprachkurs besucht hatten, antworteten 71 % mit „Ja“. 29 % hatten dagegen zuvor nie einen Onlinesprachkurs besucht. Diese Frage diente einer genaueren Beschreibung des Profils der TN.

Um die Meinungen der TN über das Gruppengefühl im Lauf der Kurse zu erfassen, sollten die Befragten das Statement „Ich hatte im Laufe des Kurses das Gefühl, dass ich Mitglied einer Kursgruppe bzw. Klasse bin“ beurteilen. Den TN wurden ausschließlich zwei Antwortalternativen gewährt, und zwar „ja“ und „nein“. Die folgende Abbildung 3 veranschaulicht die Ergebnisse der Auswertung:

Abbildung 3: Bewertung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls durch die TN

Dem Säulendiagramm ist zu entnehmen, dass alle TN im Lauf der Kurse das Gefühl hatten, einer Klassengruppe anzugehören. Es handelt sich um eine 100%ige positive Beurteilung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls, weil die Antwortmöglichkeit „nein“ nicht ausgewählt wurde. Die Lernenden fühlten sich demnach nicht allein.

Beim Statement „Ich bin/war außerhalb des Forums auch in Kontakt mit ...“ wurden die TN gebeten, eine oder mehrere Antworten zur Ergänzung der formulierten Aussage auszuwählen. Ziel war es, herauszufinden, ob die Lernenden auch außerhalb des Forums miteinander kommunizierten. Es ergab sich, dass die meisten TN außerhalb des Forums in Kontakt mit allen Klassenmitgliedern waren (50 %). 25 % der TN waren am meisten in Kontakt mit den Tutorinnen. 14 % der TN waren im Austausch untereinander. 11 % der TN, der niedrigste Wert, traten mit niemandem in Kontakt. Tabelle 4 stellt die Häufigkeit der Fälle dar.

Tabelle 4: Kontaktaufnahme außerhalb des Forums

	mit unserer Tutorin	mit einigen Klassenmitgliedern	mit niemandem	mit unserer Tutorin und einigen Klassenmitgliedern
Anzahl der Fälle	7	4	3	14
Prozent der Fälle	25 %	14 %	11 %	50 %

Die TN wurden zudem gefragt, für wie wichtig sie die Moderation der Foren hielten. Die Beurteilung erfolgte über eine fünfstufige Likertskala (1 = „überhaupt nicht wichtig“ bis 5 = sehr wichtig). Die Auswertung der Antworten ergab, dass sich alle Werte im positiven Bereich befanden. Es fiel ebenfalls auf, dass knapp mehr als Hälfte der TN die tutorielle Moderation für „sehr wichtig“ hielt (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Beurteilung der Moderation durch die Tutorinnen

Auf das offene Item „Was hätten Sie bezogen auf die Diskussionsforen anders oder mehr gewünscht?“ äußerten die TN einerseits ihre hohe Zufriedenheit mit der Arbeit im Forum oder in den Kursen im Allgemeinen. Andererseits erwähnten sie landeskundliche Themen bezogen auf Deutschland, die sie sich mehr gewünscht hätten. Darüber hinaus wurde bezüglich des Ablaufs der Forensitzungen eine mangelnde Zeit im Vergleich zum Arbeitsaufwand hervorgehoben. Andere Wünsche waren die Möglichkeit, „die Diskussionsforen zu wählen“.

Beim letzten Item in der Abschlussbefragung sollten die TN ihre Meinungen über die Aussage „Ich würde gerne noch einmal an solchen Diskussionsforen teilnehmen“ äußern. Sie hatten dabei die fünf Antwortalternativen „nein, sicher nicht“, „nein, wahrscheinlich nicht“, „ja, wahrscheinlich“, „ja, ganz bestimmt“ und „ich kann nicht sagen“. Die Antwortmöglichkeit „ich kann nicht sagen“ diente dazu, die Entscheidung der TN nicht zu erzwingen. Die erste Antwortmöglichkeit wurde nicht ausgewählt. Dagegen kreuzten lediglich 4 % der TN an, dass sie wahrscheinlich nicht noch einmal an den Diskussionsforen teilnehmen würden. 31 % der TN würden wahrscheinlich noch einmal an solchen Foren teilnehmen. 61 % der TN meinten, dass sie ganz bestimmt noch einmal an solchen Foren teilnehmen würden. 4 % blieben unentschieden. Abgesehen davon würden insgesamt 82 % der TN erneut an solchen Diskussionsforen teilnehmen.

Die Ergebnisse aus der Abschlussbefragung sollen, wie in Kapitel 2.2.2 dargelegt, durch die Daten aus dem zusammengestellten Korpus gestützt werden. Insgesamt wurden 267 Fälle im sprachlichen Material markiert, in denen die TN Bezug auf die gesamte Klasse nahmen oder an sie adressierten. Dies gab einen Hinweis darauf, dass die Gruppe tatsächlich im Forum existierte und als solche insbesondere wahrgenommen wurde. Die Häufigkeiten des Auftretens der Codiereinheiten unterschieden sich je nach Kategorie. Die Kategorie „Verwendung von neutralen Bezugsgrößen“ war mit 107 Fällen (40 % aller Fälle) am häufigsten vertreten, gefolgt von der Kategorie „Verwendung von inklusiven Pronomen“ mit 64 Fällen oder 24 % der Gesamtfälle. Die Kategorie mit Fundstellen für die Inklusion der TN durch die Verwendung von Nomina und Adverbien bildete 13 % der Gesamtfälle (N = 35) und lag unter der Kategorie „Verwendung von Bezugsgrößen mit ausgrenzender Prägung“. Diese Kategorie enthielt 23 % aller Fundstellen (N = 61). Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse. Werden alle Fälle summiert, die eine Inklusion der TN belegen – unabhängig davon, ob Pronomen oder Nomina und Adverbien verwendet wurden –, ergeben sich 99 Fälle, was 37 % aller Fälle entspricht. Basierend auf diesem Ergebnis ist die Aussage zu formulieren, dass die Identifikation der TN mit der Gruppe anhand von sprachlichen Realisierungen im Vergleich zu Fundstellen, die eine Ausgrenzung der TN von der Gruppe ausdrückten, überwiegt. Dies stärkt das in Abbildung 3 veranschaulichte Ergebnis.

Abbildung 5: Häufigkeit des Auftretens der Auswertungseinheiten pro Kategorie

3. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden einerseits die zentralen Ergebnisse hinsichtlich der Hypothesen zusammengefasst. Andererseits werden die präsentierten Ergebnisse in Zusammenhang mit den theoretischen Ausführungen und anderen empirischen Befunden diskutiert. Darüber hinaus wird auf Schwächen und Stärken der in Kapitel 2.2 präsentierten Forschungsmethode eingegangen, die sich nach der Datenauswertung herausgestellt haben. Daraus werden forschungsmethodologische Konsequenzen für weitere Studien gezogen.

3.1. Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse hinsichtlich der Hypothesen

Die Ergebnisse zu den Meinungen belegen, dass sich alle Befragten im Lauf der Kurse eindeutig als Mitglieder einer Gruppe gefühlt haben. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist anhand der Einschätzungen der Lernenden selbst als ausgeprägt zu beurteilen. Im nächsten Schritt ist festzustellen, dass fast alle Lernenden außerhalb des Forums entweder mit anderen Mitlernenden oder ausschließlich der entsprechenden Tutorin oder sogar mit beiden in Kontakt waren. Dies liefert einen Hinweis darauf, dass einige Lernende auch außerhalb des Forums miteinander kommunizieren. Dass 25 % der TN in Kontakt mit den Tutorinnen waren – zum Vergleich: 14 % kommunizierten mit einigen Mitlernenden –, kann die Tatsache erklären, warum die Lernenden die Moderation des Forums für so wichtig halten. Alle Befragten bewerten

die Moderation als wichtig, knapp die Hälfte sogar als sehr wichtig. Die erste Hypothese besagt, dass sich die Mehrheit der Lernenden bei der gemeinsamen Bearbeitung von Forenaufgaben als Teil einer Lerngruppe versteht. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen gilt sie als bestätigt.

Die zweite Hypothese lautet: Die Forumsbeiträge der Lernenden weisen darauf hin, dass sich die Lernenden in ihren sprachlichen Realisierungen häufiger mit der Gruppe identifizieren, als sich von ihr auszugrenzen. Die Ergebnisse aus der Korpusanalyse zeigen, dass die Existenz der Gruppe im Forum wahrgenommen wird. Die Häufigkeitsanalyse der in Kapitel 2.2.3 festgelegten Kategorien weist ferner darauf hin, dass sich die Lernenden in ihren sprachlichen Realisierungen häufiger mit der Gruppe identifizieren (37 %), als sich von ihr auszugrenzen (23 %). Insgesamt gilt die zweite Hypothese zum Gruppenzugehörigkeitsgefühl als bestätigt.

Die Ergebnisse zu den Meinungen zeigen, dass sich alle Befragten im Lauf der Kurse als Mitglieder der entsprechenden Gruppe gefühlt haben. Die Lernenden äußerten sich zu der Aussage „Ich hatte im Laufe des Kurses das Gefühl, dass ich Mitglied einer Kursgruppe bzw. Klasse bin“. In der Formulierung des Statements und der Instruktion wird nicht spezifiziert, dass sich die Lernenden ausschließlich auf das Gefühl im Forum beziehen sollen. Diese Ergebnisse sind kritisch zu betrachten und zu begründen. Möglicherweise beziehen sie sich nicht nur auf das Gruppenzugehörigkeitsgefühl in den Forensitzungen, sondern schließen alle anderen Sitzungen im Lauf der Kurse, etwa die Chats, ein. Grund dafür ist der Lernkontext. Die Lernenden haben die Deutschkurse mit zusätzlichen Arbeitswerkzeugen wie dem Chat besucht. Eine Aufforderung nach dem allein im Forum oder im Chat wahrgenommenen Gruppenzugehörigkeitsgefühl wäre unangebracht, weil Überschneidungen mit dem Gesamtgefühl unvermeidbar sind.

3.2. Diskussion der Ergebnisse

Im zusammengestellten Korpus finden sich insgesamt 267 Auswertungseinheiten in den Beiträgen der Lernenden, die explizit darauf hinweisen, dass diese Bezug auf die gesamte Klasse nehmen oder an sie adressieren. Dies belegt, dass den Lernenden im Forum bewusst ist, dass sie in einer Gruppe lernen, auch wenn sie online, nicht simultan und von verschiedenen Orten aus zusammenarbeiten. Die Häufigkeitsanalyse der in Tabelle 3 dargestellten Kategorien weist darauf hin, dass sich die Lernenden in ihren sprachlichen Realisierungen am häufigsten mit der Gruppe identifizieren, statt sich von ihr auszugrenzen. Die gemeinschaftliche Identifikation ist ausgeprägter als die individuelle. Es handelt sich um inklusive Pronomen, Nomina und Adverbien, die diese Identifikation mit der Lerngruppe ausdrücken. Beim genaueren Hinsehen wird deutlich, dass es in erster Linie um Sprache geht. Aus der Perspektive des pragmatischen Sprachenkonzepts nach Roche, Reher und Simic (2012, S. 18) gesehen ist nicht die bloße Inklusion des Senders allein

das Interessante, sondern eigentlich der Effekt, den sie bei den Empfängern bewusst oder unbewusst bezweckt. Der Sender kann damit erzielen, von der Gruppe als Mitglied akzeptiert und wahrgenommen zu werden. Weil sich die Lernenden an einen Adressatenkreis wenden, wird die Reichweite des Effekts dementsprechend größer, als würde es lediglich um einen einzigen Empfänger gehen. Es ist deshalb denkbar, dass die inklusiven sprachlichen Äußerungen zu einer homogenen Verbreitung des Gruppengefühls beigetragen haben. Das aus der quantitativen Inhaltsanalyse gewonnene Ergebnis zum Gruppenzugehörigkeitsgefühl ist spezifischer für das Forum als das erste Ergebnis zur subjektiven Einschätzung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls und die beiden stärken sich gegenseitig. Es ist eindeutig zu erwähnen, dass sich die vorgenommene Methodenkombination bewährt und kein entbehrliches forschungsmethodologisches Nebeninstrument ist. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus den subjektiven Daten bieten die objektiven Daten aus der Datenanalyse darüber hinaus den Vorteil, dass sie ausdifferenzierte Ergebnisse liefern.

Gemäß den Ausführungen in Kapitel 1.3 ist festzuhalten, dass sich die Lernenden in sozialen Gruppen befunden haben. Anhand der Ergebnisse ist zudem zu behaupten, dass die Lernenden die Phase der Onlinesozialisation nach Salmon (2003, S. 36) erreicht haben. Nach dem Modell von Salmon (2003, S. 29) gleicht der Gemeinschaftssinn einer erreichten Etappe, die nicht von Anfang an gegeben ist. Die Ergebnisse liefern jedoch keine Aussage über den Entwicklungsprozess des Gruppenzugehörigkeitsgefühls, weil der Prozesscharakter forschungsmethodologisch nicht berücksichtigt wurde. Es wurde beispielsweise kein Vergleich zwischen dem Stand des Gruppenzugehörigkeitsgefühls am Anfang der Kurse mit dem in der Mitte und am Ende der Kurse vorgenommen. Ein derartiges methodologisches Vorgehen könnte helfen, Befunde über die Entwicklung des Gruppenzugehörigkeitsgefühls zu liefern. Darüber hinaus ist es schwierig, die Frage nach der sozialen Präsenz der Gruppenmitglieder eindeutig zu beantworten. Nach den Definitionen von Garrison, Anderson und Archer (2000, S. 94) und Swan und Shih (2005, S. 115) werden die miteinander interagierenden Personen erst wirklich oder sozial präsent, wenn sie sich über das Kommunikationsmedium sozial und emotional nach außen signalisieren. Auf der einen Seite erweisen sich die untersuchten Gruppen als sozial und das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit wird emotional sichtbar. Auf der anderen Seite zählt die Identifikation mit der Gruppe nur als ein Indikator für die soziale Präsenz neben zahlreichen anderen. Nach dem Modell von Rourke et al. (2007, S. 9) deckt die Identifikation mit der Gruppe den gesamten Bereich der sozialen Präsenz nicht allein ab. Ersteres spricht für die soziale Präsenz der Teilnehmenden und Letzteres eher für die Gruppenkohäsion. Dieser diffuse Umstand wirft die Frage auf, ab wann genau von sozialer Präsenz die Rede ist.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass fast alle Lernenden außerhalb des Forums entweder mit anderen Mitlernenden, ausschließlich der entsprechenden Tutorin oder einem Mitlernenden und einer Tutorin in Kontakt getreten sind. Dies liefert einen Hinweis darauf, dass die meisten Lernenden außerhalb des Forums mit einem Klassenmitglied kommunizieren. Es ist jedoch kaum zu beurteilen, ob die Kommunikation ausschließlich aufgabenbezogen ist oder nicht, da keine Daten darüber gesammelt wurden. Dass 25 % der Lernenden in Kontakt zu den Tutorinnen getreten sind, während lediglich 14 % mit einigen Mitlernenden kommuniziert haben, kann die Tatsache erklären, warum alle Lernenden die Moderation des Forums für wichtig halten. Knapp mehr als die Hälfte der Lernenden bewertet die Moderation der Forensitzungen sogar als sehr wichtig. Aufgrund der ausgeprägten Gruppenidentifikation ist zu vermuten, dass die Tutorinnen nicht nur eine administrative, inhaltliche oder didaktisch-vermittelnde Rolle gespielt, sondern insbesondere auch eine motivational-emotionale Rolle ausgefüllt haben (vgl. Bett; Gaiser, 2010, S. 4 f.).

Während das Potenzial des Fremdsprachenlernens im Forum in den theoretischen Ausführungen nicht diskutiert wurde, ist anhand der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung festzustellen, dass die Lernenden in vielerlei Hinsicht eine hohe Zufriedenheit zeigen. Fast alle Lernenden würden noch einmal an den besuchten Diskussionsforen teilnehmen. Zudem bringen sie ihre Zufriedenheit mit eigenen Worten zum Ausdruck, ohne danach gefragt zu werden. Jedoch kann aus den Ergebnissen kein direkter Zusammenhang zwischen der hohen Zufriedenheit und dem ausgeprägten Gruppenzugehörigkeitsgefühl abgeleitet werden, weil dieser nicht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stand. Dennoch ist festzustellen, dass das ausgeprägte Gruppenzugehörigkeitsgefühl der Deutsch Lernenden in der vorliegenden Arbeit von einer hohen Zufriedenheit begleitet ist. Die Bestätigung eines positiven Zusammenhangs zwischen beiden Variablen bedarf einer weiteren Untersuchung.

SCHLUSS

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage, inwieweit Personen, die online Deutsch lernen, bei der gemeinsamen Bearbeitung von Forenaufgaben auf Lernplattformen ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl entwickeln.

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass den Lernenden die Existenz der Gruppe beim gemeinsamen Aufgabenlösen im Forum bewusst war. Die jeweiligen Teilnehmenden fühlten sich als Teil der Gruppe und inkludierten sich sprachlich in ihr.

Die Ergebnisse bekräftigen den Stellenwert des offenen Charakters von Sprachlernplattformen. Durch die Integration unterschiedlicher Kommunikationsmöglichkeiten auf den Lernplattformen haben die Lernenden die Möglichkeit, nicht nur mit den anderen Klassenmitgliedern zur Aufgabebearbeitung

zu interagieren, sondern auch Hilfe von anderen Personen – insbesondere kompetenteren – außerhalb des Unterrichts zu erhalten.

In diesem Zusammenhang spielt die tutorielle Betreuung für das gemeinsame Lösen von Forenaufgaben durch die Lernenden eine besonders große Rolle. Eine emotionale Nähe zu den Studierenden zu schaffen sowie die Lernenden zu ermutigen, in Kontakt miteinander außerhalb des Unterrichts zu treten, sind relevante Aufgaben, die von der tutoriellen Betreuung im Forum übernommen werden können.

Literaturverzeichnis

- Beißwenger, M. (2000). *Kommunikation in virtuellen Welten. Sprache, Text und Wirklichkeit; eine Untersuchung zur Konzeptionalität von Kommunikationsvollzügen und zur textuellen Konstruktion von Welt in synchroner Internet-Kommunikation, exemplifiziert am Beispiel eines Webchats*. Stuttgart: Ibidem-Verl.
- Bett, K.; Gaiser, B. (2004). E-Moderation. Abrufbar unter: <http://www.e-teaching.org/lehrszenarien/vorlesung/diskussion/e-moderation.pdf> [Stand: 20.04.2025].
- Compaoré, C. (2018). *Evaluation kollaborativer eLern- und Lehrprozesse. Instruktionsdesign zum Einsatz kognitionsbasierter Grammatikanimationen in virtuellen Klassen*. Doktorarbeit. Berlin: Lit. Verlag.
- Döring, N.; Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. Mit 87 Tabellen (5. Aufl.). Springer. Brons-Albert, R.; Marx, N. (2010). *Empirisches Arbeiten in Linguistik und Sprachlehrforschung. Anleitung zu quantitativen Studien von der Planungsphase bis zum Forschungsbericht*. Tübingen: Narr.
- Cherkaoui, T. (2019). *Réussir avec le Digital learning. Les secrets pour concevoir, vendre et piloter des projets E-learning*. ESF Sciences Humaines: Paris.
- Döring, N. (2003). *Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen*. 2. Aufl. Göttingen [u. a.]: Hogrefe, Verl. für Psychologie.
- Fandrych, C.; Hufeisen, B.; Krumm, H.-J.; Riemer, C. (2010). Perspektiven und Schwerpunkte des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. In C. Fandrych, B. Hufeisen, C. Riemer & H.-J. Krumm (Hg.), *Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*. Berlin, New York, NY: de Gruyter Mouton, S. 1-18.
- Garrison, D. R.; Anderson, T.; Archer, W. (2000). Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. *The Internet and Higher Education*, 2(2-3), S. 87-105.

- Hampel, T. (2007). Zukunft des E-Learning und der Wissensorganisation – Interoperabilität durch serviceorientierte Architekturen. In J. Roche, (Hg.), *Fremdsprachen lernen medial. Entwicklungen, Forschungen, Perspektiven. Kommunikation und Kulturen/Cultures and Communication*, Bd. 5, S. 32–60.
- Mandl, E. (2010). Schritt für Schritt in die virtuelle Welt. *Fremdsprache Deutsch*. Heft 42/2010. Stuttgart: Klett, S. 28-35.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 11. Aufl. Weinheim: Beltz (Studium Paedagogik).
- Mayring, P.; König, J.; Birk, N. (1998). Qualitative Inhaltsanalyse von Berufsbiographien arbeitsloser LehrerInnen in den Neuen Bundesländern. In W. Bos und C. Tarnian (Hg.), *Computerunterstützte Inhaltsanalyse in den empirischen Sozialwissenschaften. Theorie, Anwendung, Software*. 2. Aufl. Münster u.a. : Waxmann (Waxmann-Wissenschaft), S. 105–120.
- Meyer, K. A. (2003). Face-to-face versus threaded Discussions: The role of time and higher-order thinking. *Journal for Asynchronous Learning Networks*, 7(3), 55–65. Retrieved March 22, 2008. Abrufbar unter: <https://olj.onlinelearningconsortium.org/index.php/olj/article/view/1845/676> [Stand: 01.03.2024].
- Padros, A. (2005). Internet-Fachbegriffe. *Fremdsprache Deutsch*. Heft 33/2005. Stuttgart: Klett, S. 54–55.
- Platten, E. (2008). Gemeinsames Schreiben im Wiki-Web - Aktivitäten in einer untutorierten Schreibwerkstatt für fortgeschrittene Deutschlernende. *Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht*, 13(1), S. 1–22.
- Riemer, C. (2007). Entwicklungen in der qualitativen Fremdsprachenforschung: Quantifizierung als Chance oder Problem? In H. J. Vollmer und W. Zydatis (Hg.), *Synergieeffekte in der Fremdsprachenforschung. Empirische Zugänge, Probleme, Ergebnisse*. Frankfurt am Main, New York: Lang, S. 31–42.
- Roche, J. (2008). *Handbuch Mediendidaktik. Fremdsprachen*. 1. Aufl. Ismaning: Hueber (Qualifiziert unterrichten).
- Roche, J. (2023). Wie im richtigen Leben: Zur jetzigen und zukünftigen Rolle digitaler Medien in Deutsch als Fremdsprache. In DAAD (Hg.), *Deutsch als Fremdsprache in der digitalen Welt: Zu aktuellen Entwicklungen in Lehre und Forschung*, 8, S. 112–120.
- Roche, J.; Reher, J.; Simic, M. (2012). *Focus on Handlung: Zum Konzept des handlungsorientierten Erwerbs sprachlicher, sozialer und demokratischer Kompetenzen im Rahmen einer Kinder-Akademie*. Berlin: LIT Verlag (Transkulturelle Kommunikation, 6).

- Rössler, P. (2010). *Inhaltsanalyse*. 2. Aufl. Stuttgart: UTB GmbH (UTB M).
- Rourke, L.; Anderson, T.; Garrison, D. R.; Archer, W. (2007). Assessing Social Presence In Asynchronous Text-based Computer Conferencing. Abrufbar unter: <http://auspace.athabasca.ca/bitstream/2149/732/1/Assessing%20Social%20Presence%20In%20Asynchronous%20Text-based%20Computer%20Conferencing.pdf> [Stand: 18.03.2024].
- Salmon, G. (2003). *E-moderating. The key to teaching and learning online*. 2. Aufl. London u. a.: RoutledgeFalmer (Open and flexible learning).
- Schäfers, B. (1994). *Einführung in die Gruppensoziologie. Geschichte, Theorien, Analysen*. 2. Aufl. Heidelberg [u. a.]: Quelle & Meyer.
- Schründer-Lenzen, A. (2010). Triangulation - ein Konzept zur Qualitätssicherung von Forschung. In H. Boller, B. Friebertshäuser, A. Langer, A. Prengel und S. Richter (Hg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. 3. Aufl. Weinheim [u. a.]: Juventa-Verl., S. 149-158.
- Swan, K.; Shih, L. F. (2005). On the Nature and Development of Social Presence in Online course Discussions. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 9 (3), S. 115-136.
- Würffel, N. (2007). Kooperatives Lernen im Fremdsprachenunterricht. In S. Schneider und N. Würffel (Hg.), *Kooperation & Steuerung. Fremdsprachenlernen und Lehrerbildung mit digitalen Medien*. Tübingen: Narr (Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik), S. 1-32.
- Würffel, N. (2010). Deutsch als Fremd- und Deutsch als Zweitsprache-Lernen in elektronischen Umgebungen. In C. Fandrych, B. Hufeisen, C. Riemer & H.-J. Krumm (Hg.), *Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*. Berlin, New York, NY: de Gruyter Mouton, S. 1227-1243.
- Deutsch-Uni Online (o. J.). Abrufbar unter: www.deutsch-uni.com [Stand: 20.04.2025].